

SIRINGOMA VULVAR TRATADO CON LÁSER DE CO₂ FRACCIONADO Y PLASMA RICO EN PLAQUETAS: A PROPÓSITO DE UN CASO

VULVAR SYRINGOMA TREATED WITH FRACTIONATED CO₂ LASER AND PLATELET-RICH PLASMA: A CASE REPORT

¹Maryann Medina, ¹Gabriela Maestre, ¹Pedro Ochoa,
¹Homerlin Pacheco, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda.

² Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Ginecología y Obstetricia. Barquisimeto, Venezuela.

Email: mmaryann132@gmail.com , Doi: 10.5281/zenodo.11296701

Recibido 23 marzo 2024. Aprobado 27 abril 2024.

RESUMEN

Los siringomas vulvares son neoplasias benignas anéxiales que se originan en la porción ductal de las glándulas sudoríparas ecrinas. En la literatura la localización vulvar es considerada una patología poco frecuente; clínicamente se presentan en la vulva como pápulas pequeñas, firmes de color piel, pruriginosas. En este estudio se evaluó el resultado del tratamiento con láser de CO₂ fraccionado más plasma rico en plaquetas (PRP), en un caso de siringomas vulvares, en una paciente de 47 años que consultó por presentar sensación de piel acartonada y amamelonada de 20 años de evolución. Los hallazgos clínicos e histopatológicos determinaron un resultado diagnóstico de siringomas vulvares localizados; previo consentimiento informado la paciente recibió tratamiento de las lesiones de forma individual con láser de CO₂ para foto vaporizarlas, tras aplicación de PRP; el tiempo programado fue una sesión mensual, durante un año. Los resultados obtenidos después de un año de tratamiento, fueron una notable disminución de las lesiones, observándose que no se generaron cambios en la sensibilidad del área, ni cicatrices residuales, además, se evidenció una mejor elasticidad de la piel y ausencia de prurito, sin que se hayan presentado nuevos brotes. Se concluyó que el láser de CO₂ fraccionado combinado con el PRP es un tratamiento seguro y eficaz para las lesiones por siringomas vulvares, siendo mínimamente invasivo, con poco dolor y rápida recuperación; además, reduce el tamaño de las lesiones.

Palabras clave: Siringomas, láser CO₂, foto vaporización, plasma rico en plaquetas

ABSTRACT

Vulvar syringomas are benign adnexal neoplasms that originate in the ductal portion of the eccrine sweat glands. In the literature the vulvar location is considered an infrequent pathology; clinically they present on the vulva as small, firm, skin-colored, pruritic papules. In this study we evaluated the results of treatment with fractionated CO₂ laser plus platelet-rich plasma (PRP) in a case of vulvar syringomas in a 47-year-old female patient who consulted for presenting a sensation of crusted and crusted skin of 20 years of evolution. The clinical and histopathological findings determined a diagnostic result of localized vulvar syringomas; after informed consent the patient received treatment of the lesions individually with CO₂ laser to photo vaporize them, after application of PRP; the scheduled time was one session per month for one year. The results obtained after one year of treatment were a notable reduction of the lesions, observing that there were no changes in the sensitivity of the area, nor residual scars, in addition, a better elasticity of the skin and absence of pruritus were evidenced, without new outbreaks. It was concluded that fractionated CO₂ laser combined with PRP is a safe and effective treatment for vulvar syringoma lesions, being minimally invasive, with little pain and rapid recovery; in addition, it reduces the size of the lesions.

Keywords: Syringomas, CO₂ laser, photo vaporization, platelet-rich plasma

INTRODUCCIÓN

Los siringomas vulvares son tumores benignos anéxiales que se originan en la porción ductal de las glándulas sudoríparas ecrinas y que pueden representar un reto para su diagnóstico debido a su similitud clínica con otras afecciones vulvares ⁽¹⁾.

Se caracterizan por la aparición de múltiples pápulas redondeadas, de 1–5 milímetro (mm) de diámetro, del color de la piel o amarillentas y consistencia firme, localizadas en párpados, región anterior del cuello, tronco y abdomen, pudiendo ser confundidos con otras lesiones de la región ⁽²⁾.

En este sentido, resulta fundamental conocer las características clínicas y patológicas de estas lesiones para un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico. ⁽¹⁾

El diagnóstico se realiza a través del estudio histopatológico de la lesión, en donde se puede observar una epidermis normal, y en la dermis superior una proliferación de conductos pequeños de tipo ecrino, algunos de los cuales presentan prolongaciones que se asemejan a una coma o que dan un aspecto similar a un renacuajo ⁽³⁾.

Las diferencias en los diagnósticos que se podrían plantear son: quistes epidérmicos, angioqueratomas, condilomas acuminados, moluscos contagiosos, liquen simple crónico, liquen escleroatrófico, psoriasis, escabiosis, pediculosis pubis y dermatitis de contacto alérgica, entre otras que presenten un comportamiento clínico similar ⁽⁴⁾.

Por otra parte, se diferencia del carcinoma microquístico de los anexos porque es más pequeño y simétrico, no exhibe quistes córneos prominentes y las células dispuestas en una sola hilera son inusuales ⁽²⁾.

El primer caso reportado de siringomas vulvares fue en 1971. La única serie de casos de siringomas de localización vulvar se describió en Taiwán en 18 pacientes mujeres con una edad media de 30 años ^(3,5).

Los siringomas vulvares son un trastorno raro y son pocos los casos reportados en la literatura, el tratamiento está indicado si las lesiones son sintomáticas y por razones estéticas, para lo cual se han empleado medicamentos como la atropina, tretinoína y

el ácido tricloroacético, con escasa respuesta clínica ⁽¹⁾.

Entre otros tratamientos recomendados en los siringomas, está el uso de láser de dióxido de carbono (CO₂) que ofrece varias ventajas sobre otros métodos utilizados anteriormente; el láser de CO₂ permite una precisión muy alta en la eliminación de los siringomas en el área genital, donde el tratamiento con láser de CO₂ puede eliminar y/o controlar la proliferación de los siringomas de manera eficaz. La duración del tratamiento es menor; es decir, se requieren menos sesiones que con otros métodos, lo que reduce el tiempo de tratamiento general ⁽²⁾.

El láser de CO₂ es selectivo y solo ataca las células objetivo, dejando la piel sana y sin dañar el tejido circundante.

Esto reduce significativamente el riesgo de cicatrices y marcas permanentes, después del tratamiento con láser de CO₂, la recuperación es más rápida en comparación con otros métodos. Los pacientes pueden incorporarse a sus actividades habituales sin tiempo prolongado de inactividad, el láser de CO₂ se puede utilizar en diferentes tipos de siringomas ⁽²⁾.

Además, el tratamiento con láser de CO₂ fraccionado puede ayudar a mejorar la apariencia de las lesiones y a reducir su tamaño, lo que puede mejorar significativamente la calidad de vida de las pacientes que padecen siringomas en la zona genital ⁽⁵⁾.

Aunque existen otros tratamientos disponibles para los siringomas, la evidencia médica sugiere que el tratamiento con láser de CO₂ fraccionado puede ser altamente efectivo y requerir menos tiempo de recuperación que otras intervenciones potenciales ⁽⁴⁾.

De allí la importancia de combinar esta terapia entre otros componentes con factores de crecimiento del plasma para estudiar su utilidad y efectividad para la mejoría del tejido dérmico y mucosa vaginovulvar mejorando claramente los cambios atróficos epiteliales de patologías como liquen escleroso, la atrofia hipoestrogénica y los siringomas ^(4,6).

Estudios previos sobre el uso del Láser de CO₂ fraccionado conjuntamente con el plasma rico en plaquetas (PRP) han demostrado una mejoría estadísticamente significativa ($p < 0,05$) en la presencia de eritema y menor hiperpigmentación postinflamatoria en los sitios de tratamiento con una mayor producción de colágeno respecto a otros grupos de estudio ⁽⁷⁾.

Todos estos cambios se deben probablemente, a la presencia de al menos siete diferentes factores de crecimiento en el PRP que puede mejorar la reparación de tejidos dérmico y mucosa vaginovulvar regenerando claramente los cambios atróficos epiteliales de patologías vulvares ⁽⁸⁾.

De esta manera, no se ha reportado en estudios publicados, con el uso de láser de CO₂ fraccionado más PRP aplicado en área vulvar, como tratamiento en los siringomas vulvares que tenga una efectividad de mayor alcance que los tratamientos tradicionales.

En este contexto, se demostró dicho tratamiento, observando la evolución clínica y emocional de la paciente.

Finalmente, en este estudio se espera que los resultados sirvan como una terapia alternativa en la que se combinan el láser de CO₂ fraccional y la utilización del PRP como un tratamiento seguro y eficaz que no causa efectos secundarios por tratarse de un componente autólogo, atóxico y natural, además de ser un procedimiento altamente reproducible; lo cual se traduce en un restablecimiento de la calidad de vida y la función sexual de la mujer, entre otros beneficios.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 47 años con antecedentes personales menarquia, refiere un sangrado tipo mancha a los 15 años duro sólo 3 días.

Asiste a la consulta por presentar sensación de piel acartonada y a mameonada de 20 años de evolución. Se valoró el perfil hormonal, resultando: niveles bajos de estradiol, aumento de la hormona foliculoestimulante (FSH); asimismo, se realizaron otros laboratorios: examen de insulina pre y postprandial, glicemia en ayunas y postprandial; los resultados confirmaron menopausia precoz y síndrome

metabólico.

En la exploración del examen ginecológico, se observó en los labios mayores, unas pápulas de color carne simétricas, asintomáticas, sin lesiones en labios menores.

Se realizó biopsia de una de las pápulas, el resultado de Anatomía Patológica reportó siringomas vulvares localizados, describiendo hallazgos, de una proliferación de elementos ductales en la dermis; estos ductos estaban tapizados por dos capas celulares y algunos estaban dilatados por la presencia de un contenido amorfo en su interior, formaban estructuras con una cola celular que les daba un aspecto en renacuajo.

La dermis presentaba haces de colágeno escleróticos y en la epidermis no se observaba ningún cambio significativo.

En vista de los hallazgos clínicos e histopatológicos de las lesiones, se inició tratamiento con láser de CO₂ fraccionado, para fotovaporizar las lesiones de manera individual, y al final de cada sesión se aplicó PRP.

Este tratamiento se programó una sesión mensual durante un año. Simultáneamente, se indica la realización de ejercicios físicos y cambios en los hábitos de alimentación, más la administración de suplementos vitamínicos, para contribuir al cambio de la probiota intestinal y genital.

MÉTODO

Se eligió un caso de una paciente que acudió al Centro Médico Spinetti, a quien se le diagnóstico siringomas vulvares localizados según clínica y examen histológico.

Se explicó a la paciente la opción terapéutica a realizarse con láser de CO₂ fraccionado más PRP, una vez al mes durante un año; comprendido el procedimiento se solicitó su autorización para ser tratada y ser parte de un estudio, quien aceptó y firmó la hoja de consentimiento informado.

Previamente para obtener el PRP, en cada sesión de tratamiento, se colocó a la paciente un torniquete en el brazo derecho, se limpió y se le extrae sangre del área articular con una inyectadora de 10 cc, luego se pasa a un

tubo de tapa azul estéril, para centrifugar a 1800 revoluciones por 2 minutos.

Seguidamente, la paciente se coloca una bata desechable y en la camilla en posición de litotomía se examina, ubicándose las lesiones de los siringomas vulvares; posteriormente, se realiza asepsia y antisepsia del área genital, aplicando lidocaína al 2%, se esperan 2 minutos; se enciende el equipo de laser de CO₂ fraccionado a una potencia de 15 whats en modo continuo y se procede a realizar fotovaporización de las lesiones individuales, tras la aplicación del PRP en cada lesión.

Al terminar el procedimiento la paciente se cambia y se le indica tratamiento oral diario de Zing 50 miligramo (mg), Vitamina C 1000 mg, Magnesio 500 mg, Vitamina D 5000 ud y se programa la próxima cita mensual.

RESULTADOS

Los resultados primarios en este caso, destacan que la paciente, en edad menopáusica, a la exploración, antes de iniciar el tratamiento, (figura 1), se observó la presencia de lesiones en los labios mayores de la vulva, las cuales se encuentran de manera bilateral y simétrica.

Estas lesiones suelen causar un prurito intenso manifestado por la paciente. Además, se observó un aumento en el tamaño de las lesiones, las cuales se relacionan con siringomas.

Figura 1. Antes del tratamiento.

En la siguiente figura 2, durante la aplicación y administración del tratamiento, se distingue un área vulvar con una apariencia de la piel tratada y una evolución favorable en la textura, comprobada con un aumento en la elasticidad y firmeza de la piel, observado en un corto periodo de tiempo y con efectos duraderos.

Figura 2. Durante el tratamiento.

Después de un año de tratamiento con láser de CO₂ fraccionado y PRP, en esta imagen 3, se observa la evolución clínica del tratamiento mediante una disminución importante de las lesiones de siringomas; además, de una mejor elasticidad de la piel comparada antes de recibir el tratamiento cuya manifestación y/o observación fue una piel acartonada y a mamelonada (figura 3); así como también, la ausencia de prurito manifestada por la paciente.

Figura 3. Después de un año de tratamiento

DISCUSIÓN

Los siringomas son tumores benignos de las glándulas ecrinas que pueden aparecer como pequeñas pápulas múltiples, usualmente asintomáticas. La localización genital es baja en frecuencia; el primer caso de siringomas genitales fue reportado en pene, representó el 0,6% de la patología descrita en un hospital argentino ⁽⁹⁾.

Actualmente la literatura refiere una razón de mayor proporción en mujeres que en hombres ⁽⁸⁾.

Las estadísticas muestran un comienzo en la adolescencia y generalmente durante la tercera década de la vida. Tienen influencias hormonales, principalmente cuando se localizan en la vulva ⁽¹⁰⁾.

Los siringomas vulvares como se ha referido son poco frecuentes y en la mayoría de ellos, las pacientes reportan prurito como síntoma acompañante (75% de casos) ⁽³⁾, con lesiones en el área vulvar, incluyendo pápulas color piel o hiperpigmentadas, quísticas blanquecinas y pápulas liquenoides ^(9,11,12).

Es importante destacar la similitud de esta referencia con el estudio de este caso; la paciente en edad menopáusica, experimentó al igual prurito vulvar intenso, lo que pudo haber contribuido a que las lesiones no fueran detectadas inicialmente.

En este campo los estudiosos han abordado el tratamiento de lesiones diagnosticadas como siringomas por ser una patología benigna, casi siempre asintomática y no progresiva, principalmente cuando se decide tratamiento, es debido al prurito intenso o por motivos estéticos.

Entre los autores existen contradicciones en la eficacia adecuada en los diferentes tipos de terapéuticas descritas en la bibliografía, entre ellos, el láser de CO₂ en combinación con ácido tricloroacético o no, retinoides y atropina tópicos, otros ⁽¹²⁾.

No obstante, en este estudio se utilizó un tratamiento con láser CO₂ combinado con PRP, éste último estimula la producción de colágeno, debido a las características del caso se inició el tratamiento durante un año con láser CO₂ fraccionado a 15 watts en la que se efectuó la fotovaporización de las lesiones de los siringomas; esta indicación coincide con lo estudiado por otros autores ^(1,2) que mencionan que el láser CO₂ es una opción segura y eficaz para el tratamiento de los siringomas en el área vulvar.

A pesar de ser una patología benigna se realizó el tratamiento por razones estéticas debido al gran número de lesiones que presentaba la paciente. En este caso la cirugía no era una buena opción puesto que se asocia frecuentemente a formación de

cicatrices anómalas, comprometiendo la sensibilidad y la morfología de la zona; por otra parte, el tratamiento farmacológico no estaba indicado puesto que era asintomática ⁽⁷⁾.

Al respecto, si se desea lograr mayor profundidad de remoción solo hay que repetir su acción en la misma región obteniendo de esta forma ablaciones capa a capa en forma controlada y menos dolorosas para la paciente; coincidente con otros estudios en la que se obtuvo como resultado la exéresis completa de las lesiones; siendo la mejoría clínica reportada por la paciente fue de 100% ⁽¹³⁾, dato que concuerda con nuestra apreciación y/o evolución clínica del estudio de este caso, en vista que el tratamiento combinado de láser de CO₂ fraccionado y PRP muestra una notable recuperación en la piel, con resultados visibles en poco tiempo y efectos duraderos.

Entre otros resultados favorable de este caso, no se reportó durante el curso del tratamiento cambios en la sensibilidad, ni cicatrices residuales, por lo cual, es una alternativa para el tratamiento de siringomas localizado a nivel vulvar; esto es coincidente por otros autores ⁽¹⁾ que no encontraron complicaciones con respecto a la pérdida de sensibilidad ni cicatrices residuales.

A pesar de la mejoría clínica de este caso, y la no presencia de nuevos brotes de lesiones, se debe mantener una vigilancia por tiempo prolongado, puesto que las recidivas son frecuentes y ningún tratamiento garantiza su desaparición a largo plazo.

Aunado a los resultados de estudios previos, que se han realizados con esta terapéutica, existe coincidencia que no hubo cicatrices posteriores, destacando su rápida acción, selectividad, precisión y especificidad para el daño tisular; lo que generó una destrucción de los siringomas localizados de manera efectiva, de acuerdo a la atención médica oportuna y adecuada.

CONCLUSIÓN

Del presente estudio, se desprende que, aunque no existe un tratamiento óptimo para los siringomas, la mayor parte de la bibliografía y estudios científicos publicados sugieren utilizar láser de CO₂ solo o en combinación, en este caso se adicionó el PRP aplicado al final de cada sesión,

demostrándose al año, que es un tratamiento seguro y efectivo para las lesiones de siringomas vulvares, siendo mínimamente invasivo, con mejoría clínica de las lesiones a mediano plazo y evidencia de elasticidad de la piel.

Estos resultados no son concluyentes, se espera se continúe investigando en esta área, para fortalecer los resultados de otros estudios de casos.

Fuentes de financiamiento. No se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Mendoza Mendoza Am, Minchola Vega, jl. Siringomas vulvares: comunicación de un caso, Rev. Perú. Ginecol. Obstet. Lima. 2021; 67(4).
2. Pedrazas D, de Pablo B, García D, Garrone R. Siringoma, Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Martorell. Barcelona, España. 2015. [http:// 10.1016/j.semerg.2015.05.002](http://10.1016/j.semerg.2015.05.002).
3. Tapia O, Kam S y San Martín R. Singoma vulvar: reporte de caso y revisión de la literatura, Int J. Morphol. 2012; 30(3): 924–6.
4. Sánchez Tadeo MT, Pérez Rivera M, y Barba Gómez JM. Siringomas vulvares: Reporte de caso y revisión de la literatura, dermatología CMQ. 2017; 15(1): 34–37.
5. Villagrasa-Bolia P, Bularcaa, I. Martínez Pallása EA, García Garcíab A, Fuente Meir S. Siringomas vulvares: Cuando el diagnóstico diferencial es un reto. Zaragoza España. 2020. [http:// 10.1016/j.gine.2020.06.006](http://10.1016/j.gine.2020.06.006)
6. Hui Q, Chang P, Guo B, Zhang Y, Tao K. The Clinical Efficacy of Autologous Platelet Rich Plasma Combined with Ultra-Pulsed Fractional CO₂ Laser Therapy for Facial Rejuvenation. Rejuvenation Res. 2017; 20(1): 25–31.
7. Fernández-Crehuet P, Herrera-Sava A, Domínguez-Cruz J, Camacho FM. Siringomas generalizados. Aportación de un caso, Departamento de Dermatología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España 2007.
8. Nita AC, Orzan OA, Filipescu M, Jianu D. Fat graft. Láser CO₂ and plateletrich plasma synergy in scars treatment. J Med Life. 2013; 6: 430–433.
9. Williams K, Shinkai K. Evaluation and management of the patient with multiple syringomas: A systematic review of the literature. J Am Acad Dermatol. 2016; 74 (6): 1234–40. e9. doi.10.1016/j.jaad.2015.12.006.
10. Huang Y, Yu-Huei K. Vulvar syringoma: A clinopathologic and immunohistologic study of 18 patients and results of treatment. J Am Acad Dermatol. 2003; 48(5): 735–9.
11. Mahan R, Bang D y Bilimoria F. Rare sweat gland tumors of vulva: report of two cases, Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases. 2012; 33(2): 124–7.
12. López-Cordero S, Torres-Camacho P, Mercadillo-Pérez M, Arellano-Mendoza MI. Múltiples siringomas en una topografía clínica poco frecuente: reporte de caso. Ginecol Obstet Mex. 2021; 89 (4): 325–329. <https://doi.org/10.24245/gom.v89i4.473>.
13. Kar BR, Raj C. Fractional CO₂ Láser vs fractional CO₂ with topical platelet-rich plasma in the treatment of acne scars: Asplit-face comparison trial. J Cutan Aesthet Surg. 2017; 10: 136–44.

Cómo citar este artículo.

Medina M, Maestre G, Ochoa P, Pacheco H, Renaud A. Siringomas vulvar tratado con láser de CO₂ fraccionado y plasma rico en plaquetas: a propósito de un caso. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2024; 2(2): 53–59. 10.5281/zenodo.11296701